

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ
БИЛАН ҲАМКОРЛИҚДА “ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ
КУНИ” ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ.**

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663571>

Аннотация. Ушбу мақолада профилактика инспекторларининг таълим муассасалари билан ҳамкорликда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирларини ўтказишнинг ташкилий асосларига оид айрим мулоҳазалар юритилган.

Таянч тушунчалар. Профилактика инспектори, таълим муассасаси, вояга етмаганлар, ёшлар, ҳуқуқий тарғибот, профилактик тадбирлар.

Создана организационная основа для проведения инспекторами профилактики мероприятий "День профилактики правонарушений" совместно с образовательными учреждениями.

Аннотация. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с проведением тренинга, проведением тренинга по повышению квалификации специалистов в области здравоохранения и социальной защиты населения.

Базовые понятия. Инспектор по профилю, учебное заведение, несовершеннолетние, молодежь, правовая пропаганда, профилактические мероприятия.

Prevention of inspection and training-founder of the company "legal organization".

Annotation. During the meeting, the parties discussed issues related to conducting training, conducting training to improve the skills of specialists in the field of health and social protection of the population.

Basic concepts. Inspector of profiles, educational institution, minors, youth, legal propaganda, preventive measures.

Мамлакатимизда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний

манфаатларини ҳар қандай кўринишдаги тажовузлардан ҳимоя қилиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш ички ишлар органлари олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу борада ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ваколатли субъектлардан бири бўлиб, ўз хизмат ҳудудларида ҳуқуқ-тартиботни сақлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш, аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш каби вазифаларни бажаради. Кулгусида содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш учун эса, профилактика инспекторларига замон талаби асосида иш фаолиятини олиб бориш ва ҳамкорликни таълим муассасалари томонидан амалга ошириш, улар билан бевосита ҳамкорлик қилиш доирасида вояга етмаганларни ватанга мухаббат, қонунларни ва жамиятда қабул қилинган ҳуқуқ-атвор нормаларини ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, уларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга айланиш хавфини камайтириш, ҳуқуқбузарликлар ва жиноят содир этишини олдини олиш, бартараф этиш, ғайриижтимоий ҳуқуқ атворида бўлган ва ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил вояга етмаганлар билан ишлаш, уларни ижтимоий реабилитация ва ижтимоий мослаштириш чораларини кўришдан иборатдир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш мақсадида, мухтарам Президентимиз томонидан 2017 йилнинг 9 февраль куни ички ишлар органлари ходимлари билан ўтказилган видеоселектор йиғилишида ҳар ҳафтанинг пайшанба куни – “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” деб эълон қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев «Биз “Адолат – қонун устуворлигида” деган тамойил асосида жамиятимизда қонунга ҳурмат, ҳуқуқбузарлик ҳолатларига муросасизлик ҳиссини кучайтиришга қаратилган

ишларимизни жадал давом эттираемиз. Бу борада ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олишга алоҳида эътибор қаратилади»¹ дея таъкидлаб, ушбу йўналишдаги вазифалар нақадар долзарб эканлигини яна бир бор кўрсатиб берди.

Шу асосда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирини самарали ва натижали ташкил этилишида давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек хўжалик бошқаруви органларининг барча мутасадди идора ва ташкилотлар билан айниқса, таълим муассасалари билан ҳамкорликда ўтказилиши тўғрисида 2017 йил 14 март куни “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2833-сонли қарор қабул қилинди.

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” куйидаги тадбирларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилиши белгиланди. Жумладан:

✓ вояга етмаганларда ҳуқуқбузарликларга мурасизлик маданиятини шакллантириш, ҳуқуқий нигилизмга барҳам бериш ва фуқароларнинг қонунга итоаткорлик хулқ-атворини оммалаштиришга қаратилган, шу жумладан ички ишлар органлари таянч пунктлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида «очиқ эшиклар куни»ни ташкил этиш орқали тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш;

✓ қонунийлик аҳволини ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича чора-тадбирларнинг самарадорлигини атрофлича муҳокама қилиш учун жойларда, биринчи навбатда криминоген вазият номақбул бўлган ҳудудларда фуқароларнинг сайёр қабулларини ҳамда давлат идоралари ва ташкилотлари вакилларининг аҳоли билан учрашувларини ташкил этиш;

✓ таълим муассасаларида ижтимоий аҳамияти муҳим бўлган суд муҳокамалари бўйича сайёр суд мажлисларини ўтказиш;

✓ таълим муассасалари ўқувчи ва талабаларининг ижтимоий-иқтисодий шароитларини ўрганиш, ҳуқуқбузарлик содир этишга кўмаклашувчи шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида уйма-уй юришларни ташкил этиш;

¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – <http://www.adolatgzt.uz/society/4361> (мурожаат санаси 09.12.2022 й).

✓ таълим муассасларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича кўрилатган чора-тадбирлар ҳақида давлат идоралари ва ташкилотлари раҳбарларининг ҳисоботларини эшитиш;

✓ вояга етмаган ижтимоий ҳайрихуқуқий хулқ-атворга эга бўлган болалар билан махсус телекўрсатув ва радиоэшиттиришларда давлат идоралари ва ташкилотлари вакиллари, жамоатчилик иштирокида жойларда жиноятчилик аҳволи, ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитлари, жиноятларни фош этиш ва айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш бўйича ишларнинг натижаларини муҳокама қилиш;

✓ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш масалалари бўйича оммавий ахборот воситаларида, шу жумладан Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғида мақолалар, шарҳлар ва бошқа материаллар, таълим муассасалари кириш ва чиқиш жойларида стенд ва плакатлар чоп этилишини ташкил этиш.²

Албатта, профилактика инспекторларининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кун муносабати таълим муассасаларида фаолият юритувчи ва таҳсил олувчи контингент ўртасида тадбирларни билан ўтказилиши белгиланган бу каби тадбирлар доирасида давлат органлари, жамоат ташкилотлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакиллари маҳаллаларда, таълим муассасалари ҳамда ҳудуддаги корхона ва ташкилотларда аҳоли билан яқиндан суҳбатлашиш, айниқса, профилактика инспекторлари томонидан унга бириктирилган ҳудудда содир этилган ҳар бир ҳуқуқбузарликларни таҳлил қилиш, ушбу ҳуқуқбузарликларни кенг жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш натижасида келгусида содир этилиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳуқуқбузарликларни олдини олишга хизмат қилади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш мақсадида, ҳудудларда “Фуқаробай”, “Оилабай”, “Маҳаллабай” ишлашни тизимли ташкил этиш йўлга қўйилди. Ўтган 2021 йилда жами 9314 та маҳаллада криминоген вазият таҳлил қилиниб, маҳаллалар «қизил», «сарик» ва «яшил» тоифаларга ажратилди. Ушбу тизим таълим олувчиларнинг оилаларига чуқур кириб бориш, уларнинг хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатувчи муҳитни йўқ қилишга қаратилган чорадларни кўришга хизмат қилиб бормоқда.

² <https://lex.uz/uz/docs/3141186> (мурожаат санаси 09.12.2022 й).

Кўрилган чоралар натижасида 2021 йилда 2639 та маҳаллада (28,3 фоиз) жиноят содир этилмаган, 3628 тасида (39 фоиз) жиноят содир этилиши ҳолатлари камайган. Ички ишлар вазирлиги томонидан мутасадди вазирлик ва идоралар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ҳамкорликда амалга оширилган тадбирлар натижасида 2021 йилда содир этилган умумий жиноятларнинг 89 фоизи (98776 таси) фош этилган, қидирувдаги 4615 нафар шахс ушланган, бедарак йўқолган 507 нафар шахс топилган. Ички ишлар органлари ходимларининг ташаббуси билан аниқланган жиноятлар 2021 йилда қайд этилган жами жиноятларнинг 30 фоизини (32889 та) ташкил этган. Ички ишлар органлари ходимлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилишининг олдини олиш мақсадида 407 та алоҳида махсус сўровхона ташкил этилган. Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган 39343 нафар хотин-қизга ҳимоя ордери берилган. Йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш борасида кўрилган чоралар натижасида кўп содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг 110 та «ўчоғи» бартараф этилган. Жумладан, Қашқадарё вилояти Қамаша туманининг ҳуқуқбузарликлар ўчоғи бўлган «Қовчин» МФЙ чорраҳасида 360 градусни кузата оладиган камера қўйилиши натижасида ҳуқуқбузарликларга чек қўйилган. Наманган вилоятида ҳайдовчиларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш фаолияти билан шуғулланиб келаётган автомактабларнинг аксарияти Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати билан интеграция қилинган. Натижада автомактаблардаги ўқув жараёни белгиланган тартибда Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари томонидан назорат қилинмоқда.³

2022 йилнинг 1-ярмида 9349 та маҳалладан 4951 тасида ёки 53 фоизда жиноят содир этилмаган, 1279 тасида ёки 14 фоизда жиноятлар камайишига эришилган. Жиноятлар кўпайган 3119 та ёки 33 фоиз маҳалла «қизил» тоифага

³ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги 2021 йил якуни бўйича ахбороти ҳақида <https://lex.uz/uz/docs/5934521> (мурожаат санаси 09.12.2022 й).

киритилиб, ҳамкорликда қўшма патруллик йўналишлари ташкил этилган. Жумладан, 2022 йилда маҳаллалар ҳудудида 20082 та жиноят содир этилган бўлиб, умумий рўйхатга олинган жиноятларнинг 43 фоизини ташкил этмоқда.

Лекин, профилактик ишлар лозим даражада ташкил этилмаганлиги оқибатида олдини олиши мумкин бўлган айрим турдаги жиноятлар кўпайишига шароит яратилган. Хусусан, ёшларнинг муаммоларини бартараф этишга лозим даражада эътибор қаратилмаганлиги оқибатида ўтган 6 ойда қайд этилган жами жиноятларнинг 9418 таси (20 фоизи) айнан ёшлар томонидан содир этилган, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг сони айрим ҳудудларда юқориликка қолмоқда, маъмурий назорат ўрнатилган шахсларнинг 7,2 фоизи қайта жиноят содир этган. Шунингдек, маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этганлиги учун профилактик ҳисобга олинганлар билан ҳам профилактика ишлари ўзининг самарасини бермаганлиги оқибатида 277 нафар шахс маъмурий ҳуқуқбузарликда назарда тутилган ҳаракатни такроран содир этганлиги учун жиноий жавобгарликка тортилган.⁴

Мазкур ҳолатлар “Профилактика куни” тадбирларнинг самарали йўлга қўйилмаганлиги ва “Фуқаробай”, “Оилабай”, “Хонадонбай” “Маҳаллабай” тизими асосида ҳамкорликнинг тўғри ташкил этилмаганлигида дейишимиз мумкин. Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларни олдини олишда жамоатчилик институтларининг иштироки ва улар билан ҳамкорликда бажариладиган ишлар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бу борада, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда ишларни янада кучайтириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда “Менинг маҳалламда жиноят содир бўлмаслиги керак” деган шиорни амалда таъминлаш муҳим ҳисобланади.

Юқорида статистик таҳлиллар, вояга етмаганлар ўртасида профилактик ишларни олиб бориш ҳамда таълим муассасалари ва профилактика инспекторлари ўртасида ҳамкорликни кучайтириш заруриятини юзага

⁴ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти ҳақида <https://lex.uz/uz/docs/6155784> (мурожаат санаси 09.12.2022 й).

келтиради.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашда ҳамкорлик доирасида жамоат ташкилотлари, идоралар билан манзилли ва истиқболли дастурлар ишлаб чиқиш, ҳудудларда истиқомат қилувчи муқаддам судланганларнинг бандлигини таъминлаш, уларни ижтимоий аҳволи ва уй-жой муаммоларини ҳал қилиш ишларини ташкил этиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабабчи бўлган бошқа омилларни бартараф этиш чораларини кўриш лозимдир.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари бошқа давлат ва жамоат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик доирасида “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” қуйидаги тадбирларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Булар:

биринчидан, аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриш;

иккинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг умумий, якка, махсус ва виктимологик профилактикаси бўйича амалга оширилиши лозим бўлган профилактик тадбирларни ташкил этиш;

учинчидан, аҳоли турмушининг ижтимоий-иқтисодий шароитларини ўрганиш, узоқ муддатга бошқа давлатларга чиқиб кетганларни ҳамда юзага келаётган мавжуд муаммоларни ўз вақтида аниқлаш мақсадида уйма-уй юришларни ташкил этиш;

тўртинчидан, ўтказилган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни якуни бўйича амалга оширилган ишларни муҳокама қилиш ва кейинги ҳафтада ўтказиладиган чора-тадбирларни режалаштириш.

Хулоса қилиш мумкинки, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” барча профилактика қатнашчилари таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорликда ишларни ташкил этиш натижасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида бирор-бир самарали натижаларга эришиши, ҳудудларда

фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва аҳолининг муносиб турмуш шароитини яхшилашга ёрдам бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – <http://www.adolatgzt.uz/society/4361> (мурожаат санаси 09.12.2023 й).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/uz/docs/3141186> (мурожаат санаси 09.12.2023 й).

3. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги 2021 йил якуни бўйича ахбороти ҳақида <https://lex.uz/uz/docs/5934521> (мурожаат санаси 09.12.2023 й).

4. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти ҳақида <https://lex.uz/uz/docs/6155784> (мурожаат санаси 09.12.2023 й).

5. Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 9-15.

6. Суюнов, Ш., & Азаматов, А. (2023). Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 9-14.

7. Абдуллаев, Ф., & Сафиддинов, А. (2022). Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(7), 263-272.

8. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). Жамоат

жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдх давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 212-217.

9. Абдуллаев, Ф., & Муродов, Н. (2023). Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда тутган ўрни. Наука и инновация, 1(7), 98-101.

10. Абдуллаев, Ф., & Эркинов, Э. (2023). Маҳалла ҳудудида “смарт маҳалла” дастури асосида профилактика инспектори, маҳалла вакиллари ва аҳоли ўртасида ўзаро қулай мулоқот тизимини жорий қилиш. Молодые ученые, 1(5), 32-35.

Абдуллаев, Ф. ., & Шарифжонов Шамсиддин, Ш. . (2023). Ҳозирги кунда профилактика инспектори ва ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги профилактикасининг жамиятдаги ижтимоий-ҳуқуқий ўрни. Молодые ученые, 1(7), 113–115. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/17263>

11. Абдуллаев, Ф. ., & Шарифжонов, Ш. (2023). Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга ошириладиган якка тартибдаги профилактик чораларга доир хорижий давлатлар қонунчилиги. Молодые ученые, 1(7), 116–120. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/17264>

12. Абдуллаев, Ф., & Давронов, А. (2024). Вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари фаолиятини такомиллаштиришга масалалари. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(2), 61-64.